

Kaikkien eliöiden perimän selvittäminen mahdollistaa uusia rokotteita ja lääkkeitä

Bioinformatiikan menetelmien kehittyessä myös kustannukset ovat laskeneet. Eri eliöiden perimä saadaan selville entistä nopeammin ja halvemmin. Edessä oleva urakka eri eliöiden ja ihmisten genomien sisältämän tiedon ymmärtämisessä on kuitenkin valtava. Se edellyttää eri tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä ja hyvin järjestettyjä tietokantoja.

Ihmisen koko perimä selvitettiin vuonna 2003. Human Genome Project-hanke saatiin valmiiksi ennakoitua aiemmin internetin ansiosta. Se mahdollisti eri laboratorioiden tehokkaan yhteistyön. Ihmisen koko DNA saatiin sekventoitua. Ihmisen geenit on pakattu kolmeen miljardiin emäspariin. Nyt seuraavana on selvittää miten nämä geenit toimivat. Genomin emäsparien selvittämisen kautta aletaan ymmärtää eri

sairauksien syntymekanismeja ja tehokkaita hoitomuotoja.

Nykyään tutkimus tuottaa genomitietoa varsin monipuolisesti. Tavoitteena on esimerkiksi arvioida tiedon avulla ympäristön tilaa ja terveysvaikutuksia tarkastelemalla mikrobeja, jalostaa ruokakasveja paremmin kuivuuatta sietäviksi viljelykasveiksi ilmastonmuutoksen kriisin lievittämiseksi, tai kehittää lääkeaineita tauteihin,

joihin ei tällä hetkellä tunneta hoitokeinoja. Näihin tarkoituksiin tarvitaan tietolähteiden uudenlaista yhdistämistä ja analysointia.

Kaikki tunnettujen lajien genomit selvitetään

Eri eliöiden genomien selvittäminen on entistä helpompaa ja halvempaa. Nyt EBP-projektin (Earth Bio-Genome Project)

Amazonin alueella on ehkä kolmannes maanpäällisistä eliölajeista.

tavoitteena on selvittää kaikkien aito-
tumaisten eliöiden eli eukaryoottien
genomit. Esitumalliset arkit ja eubakteerit
eli prokaryootit ovat soluja, joiden DNA
muodostuu vain yhdestä kromosomista.
Eukaryootteihin kuuluvat yksisoluiset al-
kueläimet ja kolme monisoluisen eliöiden
ryhmät: kasvit, sienet ja eläimet.

Bioinformatiikan avulla voidaan sel-
vittää loput 80-90% niistä eliöistä, joiden
genomia ei vielä tiedetä. Vuonna 2011
Census of Marine Life arvioi eläinlajien
määräksi noin 8,7 miljoonaa, joista 6,5 mil-
joonaa on maaeläimiä ja 2,2 miljoonaa me-
rieläimiä. Korkean suoritustehon sekven-
sointimenetelmiin perustuvan arvion mu-
kaan sienilajeja voi olla jopa 5,1 miljoonaa.
Kasvilajeja on arviolta 400 000.

Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan his-
toriassa on mahdollisuus tehokkaasti sek-
vensoida kaikkien tunnettujen aiotumais-
ten eliöiden genomi. EPB:n tavoitteena on
sekvensoida kaikki 1,5 miljoonaa tunnet-
tua eukaryoottia. Näytteitä kerätään ym-
päri maailmaa. Osa, ehkä noin puoli mil-
joonaa, saadaan kasvitieteellisistä puutar-
hoista. Loput joudutaan keräämään suo-

raan luonnosta. Yksi merkittävä keräys-
paikka on Amazon. EPB aloitti tammikuus-
sa 2018 yhteistyön brasilialaisen geenipank-
ki-projektin kanssa, joka keskittyy Amazo-
nin alueen eliöihin.

Amazonin alueella on eniten kasvi- ja
eläinlajeja kuin missään muussa paikassa
maailmassa. Ehkä kolmannes lajeista löy-
tyy sieltä. Sademetsiin kätkeytyy valtavasti
esimerkiksi potentiaalisia lääkeaineita.

Jararaca-käärmeen myrkystä saatiin kehitettyä verenvainelääke.

Ocean Sampling Day.

Amazonin jararaca-kyykäärmeen myrkystä löydettiin ACE-estäjä eli angiotensiinikonvertaasi-niminen entsyymi, jonka vaikutuksesta syntyy verenpainetta alentavaa ja sydämen pumppaustyötä keventävää angiotensiiniä. 1970-luvulla tutkijat kehittivät synteettisen version käärmeen myrkystä.

Massiiviset data-arkistot

Valtameret ovat maailman suurin yhtenäinen ekosysteemi. Planktonin merkitys maailman ilmastolla on vähintään yhtä merkittävä kuin sademetsien. Kuitenkin vain pieni osa niistä organismeista, jotka luovat tämän ekosysteemin, on luokiteltu ja analysoitu. Planktoneiden muodostavat ekosystemin sisältävät valtavasti elämää: yli 10 miljardia organismia on jokaisessa litrassa valtameren vettä sisältäen viruksia, prokaryootteja, yksisoluisia eukaryootteja ja polttiäiseläimiä. Nämä ainutlaatuiset organismit sisältävät bioaktiivisia yhdisteitä, joille on käyttöä lääketieteellisyydessä, elintarvikkeina, kosmetikkassa, bioenergiassa ja nanoteknologiassa. Vuosina 2009–2013 kansainvälinen tutkimusmatka Tara Oceans keräsi 210 mittauspaikasta maailman valtameristä 35 000 biologista näytettä. Se on laajin planktonista kerätty kokoelma. Ocean Sampling

Day oli kampanja jossa myös kerättiin näytteitä merestä. Tutkimusasmilta pyydettiin ottamaan näyttettä ja tuottamaan dataa. BioSamples kerää kuvauksia ja metadatan biologisista näytteistä, joita on käytetty tutkimuksessa. Näytteet ovat referensseja tai käytetty eri tietokannoissa.

Genomien ja niiden toimintaa määrittävien proteiinien selvittäminen on valtava urakka, joka ei onnistu ilman yhteistyötä. Eurooppalainen biotieteiden tutkimusinfrastrukturi ELIXIR tarjoaa tehokkaan alustan yhteistyölle. Siihen on liittynyt lähes 200 tutkimusorganisaatiota ja infrastruktuuria käyttää yli puoli miljoonaa tutkijaa. ELIXIR mahdollistaa pääsyn eri data-arkistoihin.

Massiivinen viljely- ja metsäkasvien sekvensointi mahdollistaa kasvitautien aiheuttajien tutkimisen. EURISCO (European Search Catalogue for Plant Genetic Resources) sisältää informaatiota 1,9 miljoonasta viljelykasvista ja sen villeistä sukulaisista. Näytteet on kerätty lähes 400 eri organisaatioon. Mukana on 43 jäsenmaata ja tarkoituksena on säilyttää maailman agrobiologinen moninaisuus.

UniProt (Universal Protein Resource) kerää proteiinisekvenssit ja annotaatio-
dataa. Annotaatio tarkoittaa proteiinin

toiminnan määrittelyä sekvenssin perusteella. Uniprotin datan ansiosa voidaan tietää enemmän proteiinien toiminnasta ja niiden vuorovaikutuksesta muiden molekyylien kanssa, niiden sijainnista soluissa ja organismeissa. Tavoitteena on kerätä kaikki julkisesti saatavilla oleva proteiinisekvenssidata. UniProt on laajin julkisesti avoin olema proteiinisekvenssietokanta.

Euroopan nukleotidiarkisto ENA on kokoelma joka tarjoaa vapaan pääsyn kaikkiin julkaistuihin nukleotidisekvensseihin ja annotoituihin (geenin ja proteiinin toiminnan määrittely) DNA- ja RNA-sekvensseihin. The International Nucleotide Sequence Database on yhteistyöfoorumi, jossa ovat mukana DNA Data Bank of Japan (Japani), GenBank (Yhdysvallat) ja ENA. Uusi data synkronoidaan joka päivä kolmen tietokannan välillä. Jo vuonna 2012 näissä tietokannoissa oli 5682 organismin kokonaiset genomit. Data kaksinkertaistuu joka kymmenes kuukausi.

Euroopan genomiarkisto EGA on yksi maailman laajimmista julkisista datavara-
rastosta, joihin on tallennettu potilasdataa biolääketieteellisistä projekteista. EGA säilöo ihmisistä kerättyä geno- ja fenotyyppidataa erikseen kysyttävällä suostumuksella näytteen ja datan tutkimuskäyttöön. EGA:n ansiosta moni ELIXIRin tutkimusprojekti on mahdollinen.

Biolääketieteellinen data potilaiden terveystietoihin

ELIXIR-infrastruktuurissa on yli 20 jäsenmaata Euroopasta. Jäsenmaiden keskuksen kautta tarjotaan erilaista biolääketieteellistä dataa tutkijoiden käyttöön. Hyödyt ovat kiistattomia. Ihmisten harvinaisten sairauksien selvittämisessä on ollut hyötyä esimerkiksi koirien ja kissojen geeneistä. Suomen keskuksen kautta tutkijoilla on pääsy koirien ja kissojen DNA-pankkeihin, joiden aineistojen ansiosta on onnistuttu löytämään esimerkiksi hermorappeumasairauden geeni. Tavoitteena on kehittää tähän sairauteen lääke. Koirien geeneistä on hyötyä ihmisten sairauksien tutkimisessa, sillä koiran ja ihmisen geeniperimä on 95-prosenttisesti samanlainen. Koirien geenipankissa on yli 70 000 näytettä 60 000 koirasta yli 300 rodusta. Se on tiettävästi laajin maailman suurin.

Arvioiden mukaan vuoteen 2025 mennessä voidaan sekvensoida 100 miljoonasta kahteen miljardiin ihmisen genomia. Jos datasta halutaan saada hyödyt, genotyyppinen data pitää linkittää muihin terveystietoihin. ELIXIR pystyy tähän. Tutkimusinfrastruktuuriin kuuluu lähes 200 organisaatiota, joiden muodostama federaatio, luottamusverkosto, mahdollistaa ihmisdatan käsittelyn tietoturvasääntöjen mukaisesti. Vuoteen 2016 mennessä ELIXIR-infrastruktuurin avulla oli laadittu 21000 tieteellistä artikkelia ja saatu 8500 patenttia. Patentteja oli haettu rokotteisiin, biomarkkereihin, entsyymeihin ja ebola-viruksen torjuntaan.

“Jos datasta halutaan saada hyödyt, genotyyppinen data pitää linkittää muihin terveystietoihin.”

Elämän biologisten molekyylien yksittäisen atomin mittakaava on nanometrinen kymmenesosa. Jos tuon biomolekyylin yksi hiiliatomi olisi ihmisen kokoinen kappale, se tarkoittaisi, että sen toiminnalla voisi olla ratkaiseva vaikutus tapahtumiin, jotka tapahtuvat kymmenien miljoonien kilometrin päässä. Aurinkokuntamme halkaisija on samaa luokkaa.

Jos yksikin hiili vaihdetaan vaihdetaan molekyylistä toiseen atomiin, vaikka tyyppiin, se voi olla ratkaiseva piirre sille, tepsikö esimerkiksi otettu lääke. Juuri tuon atomin avulla lääkemolekyyli voi olla tarttumassa proteiiniin, mutta ei onnistukaan muutoksen seurauksena saamaan riittävän pitävää otetta.

Proteiini, johon lääkkeen oli tarkoitus vaikuttaa puolestaan jakaa käskyjä eteenpäin toisille proteiineille soluissamme. Jos

käskyyn vaikuttaminen jää tekemättä, biologiseen viestiketjun vaikuttaminen jää tekemättä.

Kysymys on myös siitä, ovatko solussa sijaitsevan viestiketjun kaikki osat virheettömiä? Kaikki nämä tekijät vaikuttava siihen voivatko tutkijat suunnitella lääkemolekyylin oikein, että se voi auttaa soluja parantamaan. Solussa ei ole tyhjiötä toisin kuin avaruudessa. Solut ovat täynnä toistensa kanssa koko ajan vuorovaikuttavia biomolekyyliä. Ihmisen vaikutusmahdollisuuden esimerkiksi auringon fuusioreaktioon ovat paljon rajallisempia kuin elämän molekyyliin tallentuneen atomitasoisen digitaalisen informaation vaikutus ihmisen sairastumiseen, vaikka mittakaavaero on sama.

Tommi Nyrönen
Ari Turunen

LISÄTIETOJA:

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

on valtion omistama, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima, voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. CSC ylläpitää ja kehittää valtion omistamaa keskitettyä tietotekniikkainfrastruktuuria.

<http://www.csc.fi>

<https://research.csc.fi/cloud-computing>

ELIXIR

rakentaa infrastruktuurin bioalan tutkimuksen tueksi. Se yhdistää 21 Euroopan maan ja Euroopan molekyylibiologian laboratorion EMBL:n johtavat organisaatiot yhteiseksi biologisen informaation infrastruktuuriksi. Sen Suomen keskus on CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

<http://www.elixir-finland.org>

<http://www.elixir-europe.org>

SUOMEN ELIXIR

+358 9 457 2821
helpdesk@csc.fi
cloud-admin@csc.fi

www.elixir-europe.org/about-us/who-we-are/nodes/finland

ELIXIR PÄÄMAJA

EMBL-European Bioinformatics Institute
www.elixir-europe.org

MUUT KESKUKSET

Alankomaat	Italia	Saksa
Belgia	Kreikka	Slovenia
Britannia	Luxemburg	Sveitsi
EMBL-EBI	Norja	Tšekki
Espanja	Portugali	Tanska
Irlanti	Ranska	Unkari
Israel	Ruotsi	Viro

ELIXIR is partly funded by the European Commission within the Research Infrastructures programme of Horizon 2020.

ELIXIR, Wellcome Genome Campus, Hinxton, Cambridgeshire, CB10 1SD, UK

+44 (0)1223 492-670 info@elixir-europe.org

Copyright © ELIXIR 2017 | Privacy | Cookies | Terms of use